

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА «Я» У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР

Психологические особенности человека, проявляющиеся в его поведении и общении, отражаются не только в том, как его характеризуют другие, но и в его самохарактеристике. Центральным ядром, которое хранит знания человека о самом себе, является образ «Я». Сенситивным периодом для формирования образа «Я», становления позитивного самоотношения, является младший школьный возраст (в связи с появлением таких возрастных психических новообразований, как рефлексия, произвольность и осознанность, учебная деятельность) [2; 5].

В норме формирование образа «Я» младшего школьника тесно связано с появлением позиции «Я-школьник, Я-ученик». В свете рассматриваемой темы следует предположить, что личностное развитие ребёнка с задержкой психического развития характеризуется следующей особенностью – несмотря на возникновение позиции «Я-школьник, Я-ученик», дети затрудняются в оценке себя как школьников или учеников. Нарушения образа «Я» у детей с задержкой психического развития касаются не только их личностных черт, но и особенностей, связанных с проявлением своей собственной познавательной активности на всех этапах их обучения и развития. Проявляется это в риске возникновения стойкого неприятия себя, связанного с формированием негативной психической установки по типу: «Я – не такой, как все», при отсутствии специально организованной помощи [1; 3; 4].

Адекватная сформированность образа «Я» младшего школьника с задержкой психического развития необходима для преодоления трудностей в социальном взаимодействии со сверстниками (одноклассниками), повышения мотивации учебной деятельности, самовоспитания личности. Следовательно, особо важным становится исследование особенностей образа «Я» у младших школьников с задержкой психического развития, направленное на выявление основных структурных изменений и деформаций в становления образа «Я» у младших школьников с данной нозологией [3; 5].

В эмпирическом исследовании приняли участие дети с задержкой психического развития: обучающиеся с ЗПР 1-ого класса (далее – ЭГ1) и обучающиеся с ЗПР 4-ого классе (далее – ЭГ2).

В процессе диагностики применялись следующие методики: беседа «Расскажи о себе» (А.М. Щетинина); метод контент-анализа сочинений-миниатюр на тему «Кто я? Какой Я?» (с

обработкой по Л.Я. Аверьянову); методика «Изучение сформированности «Я» и самооценки» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина).

В ходе проведения психодиагностического исследования было выявлено, что у младших с ЗПР в становлении образа «Я» имеются свои специфические особенности. Образ «Я» младших школьников с ЗПР на всех этапах обучения в начальной школе не дифференцирован, когнитивно прост, слабо иерархизован, непоследователен, уровень самоуважения неустойчив и зависит от ситуации успеха или неудачи (рис.).

Рис. 1 Процентное соотношение выявленных степеней целостности и последовательности образа «Я» младших школьников с ЗПР

Дети склонны неадекватно описывать себя, переоценивать свои качества и возможности, стараясь компенсировать свой дефект. У младших школьников с ЗПР не сформирована способность критично оценить себя, присутствующая у детей этого возраста с нормальным психическим развитием (табл.).

Таблица 1

Результаты изучения степени четкости, иерархизованности образа «Я» (контент-анализ субъективно значимых для младших школьников с ЗПР характеристик)

Самохарактеристики	Процент выявленных самохарактеристик в группе испытуемых	
	ЭГ-1	ЭГ-2
<i>Положительные самохарактеристики</i>	100%	100%
<i>Отрицательные самохарактеристики</i>	17%	17%
<i>Внешность</i>	67%	67%
<i>Умственные способности</i>	17%	33%
<i>Физические данные</i>	17%	50%
<i>Умения/хобби</i>	100%	100%
<i>Возраст</i>	50%	33%
<i>Место рождения/ жительства</i>	0%	100%
<i>Я-друг</i>	50%	67%
<i>Я-член семьи</i>	100%	33%
<i>Я в будущем</i>	100%	17%

Специфическими особенностями самоотношения у младших школьников с ЗПР можно считать усиление избирательности по отношению к себе, склонность воспринимать не все

стороны своего «Я». Дети приводят сравнительно небольшой набор самохарактеристик, преимущественно используя стереотипные высказывания по типу «я хороший/ красивый/ нормальный». Младшие школьники с ЗПР не могут объяснить, почему дают себе такие характеристики и не осознают степень проявления некоторых характеристик. Для адекватного самооценивания им менее доступны такие качества, как: черты внешности, физические данные, трудолюбие, аккуратность, ум. Можно предположить, что это происходит в силу недостаточного развития рефлексии. В то же время, наиболее часто и успешно учащиеся с ЗПР оценивают свои умения, коммуникативность, взаимоотношения в социуме.

Ведущая характеристика социального аспекта «Я», свойственная для младшего школьного возраста в норме, у младших школьников с ЗПР почти отсутствует. То есть, главной специфической особенностью является то, что младшие школьники с задержкой психического развития испытывают серьезные затруднения в оценке себя как школьников, учеников.

Диагностика показала, что у младших школьников с ЗПР также прослеживается недостаточность навыков самоанализа и коммуникативных умений для продуктивного общения и раскрытия своего «Я».

Проведенное психодиагностическое исследование указывает на наличие проблемного, искаженного становления образа «Я» у младших школьников с ЗПР, что является фактором замедления темпа формирования личности и успешности социализации. И потому поиск путей решения данной проблемы, что и является дальнейшей задачей нашего исследования, особо актуален в воспитательном и психокоррекционном аспектах, особенно в свете интеграции лиц с ОВЗ в образовательную среду ОО.

Литература

1. Иванова Т.Б. Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. М.: Детство-Пресс, 2011. 112 с.
2. Конева И.А., Кузнецова К.Э. К проблеме образа Я и самооценки младших школьников с задержкой психического развития // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. С. 149.
3. Манухина Я.А., Шигашов Д.Ю., Худик В.А. Особенности проявления феномена Я-концепции у детей с задержкой психического развития как условие учебной адаптации // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2011. № 1.
4. Перегуда С.Н. Методика развития и коррекции образа «Я» в смысловой нейропсихологии // Научный журнал. 2020. № 1 (46). С. 71-75.
5. Кацера А.А., Григорьева А.И., Арбузова Е.С., Дьячкова Т.В. и др. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в современном образовательном пространстве. Тула: ИПК и ППРО ТО, 2019. 216 с.